

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128516>

УДК 004

КАК ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ОТРАЗИТСЯ НА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Р.Ю. Плехов, М.Е. Маматов,

магистранты 1 курса, напр. «Прикладная математика и информатика»,

БелГУ,

г. Белгород

Аннотация: В рамках выполнения исследовательской работы будут рассмотрены технологии компьютерного зрения, чтобы проанализировать существующие способы распознавая лиц и предположить, что нас ждёт в ближайшем будущем.

Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня технология распознавания лиц продолжает развиваться, появляются всё более точные и эффективные алгоритмы, а также новые возможности применения (например, в маркетинге и рекламе). Однако, возникают и вопросы относительно приватности и безопасности, связанные с потенциальным злоупотреблением такой технологией.

Ключевые слова: Deep Learning, 3D-моделирование, Гибридные методы, Интерактивная обратная связь, искусственные нейронные сети

HOW THE EVOLUTION OF COMPUTER VISION WILL AFFECT HUMAN LIFE

R.Y. Plekhov, M.E. Mamatov,

1st-year master's students, direction «Applied Mathematics and

Informatics»,

BSU,

Belgorod

Annotation: As part of the research work, computer vision technologies will be considered in order to analyze the existing methods for recognizing faces and suggest what awaits us in the near future.

The relevance of this topic lies in the fact that today face recognition technology continues to develop, more and more accurate and efficient algorithms appear, as well as new application opportunities (for example, in marketing and advertising). However, there are also privacy and security concerns associated with the potential misuse of such technology.

Keywords: Deep Learning, 3D modeling, Hybrid methods, Interactive feedback, artificial neural networks

Введение

Технология распознавания лиц является одним из наиболее быстроразвивающихся направлений в сфере компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Исторически её развитие началось еще в 1960-х годах, когда первые эксперименты в этой области были проведены в лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) [1-3].

В начале 1990-х годов технология распознавания лиц стала широко изучаться и использоваться, прежде всего, в военном и правоохранительном секторах. Так, в 1991 году был создан первый коммерческий продукт на базе этой технологии – система распознавания лиц компании Visionics Corporation [4-6].

В 2000-х годах технология распознавания лиц стала более доступной и широко применяется как в коммерческих, так и в государственных структурах. Она используется для управления доступом к помещениям, контроля скорости движения транспорта, идентификации преступников и террористов на общественных мероприятиях [9-10].

В настоящее время технология распознавания лиц продолжает развиваться, и предлагаются разные методы и подходы для улучшения ее точности и эффективности. Некоторые из них:

1. Deep Learning: Это метод машинного обучения, основанный на нейронных сетях, который позволяет обучать систему

распознаванию лиц на большом количестве данных и улучшать ее точность с течением времени.

2. 3D-моделирование лица: Этот метод основан на создании трехмерных моделей лиц, которые позволяют улучшить точность распознавания, особенно при сложных углах и освещении.

3. Гибридные методы: Эти методы совмещают несколько подходов для улучшения точности распознавания, таких как использование 3D-моделирования, глубокого обучения и традиционных методов оптического распознавания.

4. Учет контекста: Этот метод основан на анализе окружающих объектов и контекста, чтобы повысить точность распознавания, особенно в случаях, когда личность не распознается непосредственно из-за отсутствия достаточно четких изображений.

5. Интерактивная обратная связь: Этот метод позволяет пользователю в интерактивном режиме выделять и корректировать определенные части изображений для улучшения точности распознавания.

6. Использование видео: Этот метод предлагает использовать видео для улучшения точности распознавания лиц в реальном времени. Он позволяет совмещать информацию со многих кадров, что способствует более точному определению личности.

Рассмотрим более подробно каждый из этих методов.

Deep Learning – это подход к машинному обучению, который использует искусственные нейронные сети для анализа и обработки данных. Этот метод относится к категории глубокого обучения (Deep Learning), так как использует многократное наложение слоев нейронных сетей для извлечения всё более абстрактных и высокоуровневых признаков из входных данных.

Процесс обучения начинается с набора изначально случайных параметров нейронной сети. Затем нейросеть принимает на вход обучающие данные, например, изображения, звуковые сигналы или текст, и пытается предсказать соответствующие выходные данные, например, класс объекта, действие, которое необходимо выполнить, или следующее слово в предложении.

Каждый раз, когда сеть делает ошибку в предсказании, она обновляет свои параметры, чтобы уменьшить ошибку. Этот процесс называется обратным распространением ошибки (backpropagation), и

подразумевает расчет градиента функции ошибки относительно параметров сети и обновление этих параметров в направлении уменьшения ошибки.

Ключевой особенностью Deep Learning является способность нейросетей обрабатывать данные большой размерности и неструктурированные данные, такие как изображения, звуковые сигналы и текст. Например, CNN (Convolutional Neural Networks) используются для анализа изображений, RNN (Recurrent Neural Networks) – для анализа последовательностей, таких как речь и текст, GAN (Generative Adversarial Networks) используются для создания новых образцов данных, таких как фотографии.

Deep Learning имеет широкую область применения в различных областях, таких как распознавание лиц, обработка естественного языка, анализ медицинских данных, автоматическое управление, и многое другое.

3D-моделирование лица – это процесс создания трехмерной модели лица человека с помощью специализированного программного обеспечения. Эта модель может использоваться для улучшения технологии распознавания лиц, что может быть полезно для многих применений, включая безопасность, медицину, игровую индустрию, виртуальную и дополненную реальность и многое другое.

Процесс 3D-моделирования лица начинается с создания сканирования лица в трехмерном пространстве. Для этого используются различные технологии, включая стереофотограмметрию, лазерную сканирование и другие. Когда сканирование завершено, полученные данные обрабатываются с помощью программного обеспечения для создания 3D-модели.

Один из наиболее популярных методов 3D-моделирования лица – это метод восстановления геометрии лица по двум изображениям. Этот метод извлекает множество точек соответствия между двумя изображениями лица и использует их для восстановления геометрии 3D-модели. После этого проводится анализ пропорций и формы лица, а также оценивается конфигурация кожи.

После создания 3D-модели лица, ее можно использовать для улучшения технологии распознавания лиц. Возможные применения могут варьироваться от создания виртуальных аватаров до расследования преступлений. В целом, более точные 3D-модели могут

повысить точность различения и идентификации лиц, а также улучшить процесс визуализации и восприятия пользователей.

Гибридные методы улучшения технологии распознавания лиц объединяют в себе несколько методов и технологий, которые позволяют получить более точные и надежные результаты.

В основе гибридных методов лежит комбинирование разных алгоритмов и технологий для обработки данных, чтобы повысить качество информации и ускорить ее обработку. Например, один из подходов заключается в использовании глубоких нейронных сетей для заранее определенной предварительной обработки изображения, после чего применяются методы, основанные на компьютерном зрении и машинном обучении. Это позволяет учесть больше деталей при распознавании лиц и сократить время на обработку данных.

Также часто в гибридных методах используются решения на основе статистического анализа и алгоритмов машинного обучения, которые учитывают поведение и степень изменчивости поведения объекта, повышая качество распознавания.

Также широко используются методы проекции и сопоставления изображений для увеличения доли правильно распознанных лиц без ложных срабатываний.

Кроме того, гибридные методы подразумевают использование более сложных моделей машинного обучения, которые позволяют максимально точно оценить сходство изображений и распознать лицо. Это участники обучающих выборок на основе поведения, привычек и контекста – это помогает создать более точный алгоритм, который может работать в разных ситуациях и условиях.

Таким образом, гибридные методы улучшения технологии распознавания лиц используются для повышения точности и эффективности процесса распознавания, а также для учета различных внешних и внутренних факторов, которые могут влиять на процесс распознавания.

Метод учета контекста для улучшения технологии распознавания лиц – это подход, который предполагает учет дополнительной информации о человеке и его окружении при машинном распознавании лиц. Он включает в себя следующие шаги:

1. Сбор контекстуальной информации: На первом шаге собирается информация о человеке, его поведении, местонахождении

и других контекстуальных факторах. Это может быть выполнено с помощью дополнительных датчиков, таких как камеры, микрофоны, GPS, акселерометры и т.д.

2. Анализ контекстуальной информации: На этом шаге анализируется собранная информация и определяются различные контекстуальные факторы, которые могут быть использованы для уточнения процесса распознавания лиц. Например, если человек находится в офисе, а не в магазине, это может повысить вероятность того, что он будет распознан правильно.

3. Использование контекстуальной информации: Этот шаг включает использование собранной и проанализированной контекстуальной информации для улучшения процесса распознавания лиц. Например, если определенный человек известен своими привычками и жестами, то это может быть использовано для более точного распознавания его лица. Также может быть использована информация о местонахождении и времени суток, чтобы выявить, где человек находится, и выбрать наиболее подходящий алгоритм распознавания.

Метод учета контекста является эффективным подходом для улучшения технологии распознавания лиц, так как он позволяет учесть дополнительные факторы, которые могут влиять на процесс распознавания лиц, и повышает качество распознавания в сложных условиях.

Метод интерактивной обратной связи – это метод, который используется для улучшения технологии распознавания лиц путем обмена информацией между пользователем и системой. Он состоит из следующих шагов:

1. Сбор данных о пользователях. Пользователь должен предоставить системе информацию о себе (например, фотографию, имя и фамилию и т.д.).

2. Обучение системы на основе этих данных. Система использует данные пользователя для улучшения своей способности распознавать лица.

3. Тестирование системы. Пользователь проводит тестирование системы, чтобы увидеть, насколько успешна она в распознавании его лица и других лиц.

4. Обмен обратной связью. Если система не распознает пользователя или других лиц правильно, она сообщает об этом

пользователю и запрашивает дополнительную информацию (например, фотографии для дополнительного обучения).

5. Улучшение системы. Система использует дополнительную информацию, предоставленную пользователем, для улучшения своей способности распознавать лица.

6. Повторение. Процесс может повторяться несколько раз, чтобы система могла улучшить свою точность распознавания.

В целом, метод интерактивной обратной связи является эффективным способом улучшения технологии распознавания лиц, так как он стимулирует взаимодействие между пользователем и системой, что помогает системе быстрее и эффективнее улучшаться.

Метод использования видео для улучшения технологии распознавания лиц является процессом, в котором компьютерное зрение обучается распознавать лица через изучение видеофайлов с лицами, на которых обучающий алгоритм обучается.

Для достижения эффективных результатов необходим достаточно большой объем датасетов с видеозаписями, содержащими множество различных видов обычных лиц, которые используются для обучения. Чтобы обеспечить достаточную эффективность и минимизировать ошибки, необходимо проводить обучение на множестве данных, состоящем из различных регионов, а также с вариацией фона и освещения.

Одним из главных преимуществ метода использования видео при распознавании лиц является повышение точности распознавания. После обучения системы на большой базе данных, производительность алгоритма станет гораздо более точной, позволяя лучше распознавать объекты, что повышает качество системы и уменьшает количество ошибок.

Кроме того, метод использования видео для улучшения технологии распознавания лиц может быть использован для решения задачи идентификации, когда необходимо находить человека на видеозаписи, например, на видео с камер общественной безопасности или мастерских, где работают люди. В этом случае система рассматривает лицо человека как ключевой объект и сравнивает его с существующими базами данных изображений, что упрощает задачу поиска человека на видеозаписях.

Таким образом, метод использования видео при распознавании лиц является эффективным и многообещающим улучшением в области компьютерного зрения и идентификации. Однако, для

достижения наилучших результатов в данной области, необходимо использование большого количества данных для обучения системы и создания качественных моделей распознавания.

Для улучшения технологии распознавания лиц рекомендуется использовать все вышеперечисленные методы, так как они при совместном использовании помогают гармонично улучшать данную технологию, позволяя избежать недочетов и системных ошибок.

Технология распознавания лиц является шагом в будущее, который может иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на общество. Несомненно, данная технология имеет много преимуществ, таких как повышение безопасности, автоматизация процессов и повышение удобства использования. Однако она также имеет ряд недостатков, таких как нарушение приватности, потенциальные ошибки в распознавании и возможность использования данных в недоброжелательных целях.

Необходимо проводить более глубокие исследования и разработки, чтобы минимизировать негативные последствия использования распознавания лиц. Также нужно разработать нормативную базу для использования технологии, чтобы предотвратить злоупотребления.

Технология распознавания лиц несомненно является частью нашего будущего, однако ее разработка и использование должны быть тщательно продуманы и контролируемы. В идеале, это должна быть технология, которая не только вносит позитивные изменения в общество, но и учитывает права и свободы его граждан.

Список литературы

- [1] Л. Шапиро, Дж Стокман «Компьютерное зрение», 2015г.
- [2] Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений (3-е изд., 2012).
- [3] Форсайт, Понс «Компьютерное зрение, Современный подход», 2018г.
- [4] Дэвис Рой, Терк Мэтью «Компьютерное зрение. Передовые методы и глубокое обучение», 2022г
- [5] Коул, Ганджу, Казам: Искусственный интеллект и компьютерное зрение. Реальные проекты на Python, Keras и TensorFlow, 2022г.

[6] Владимир Селянкин: Компьютерное зрение. Анализ и обработка изображений, 2021г.

[7] Ян Солем: Программирование компьютерного зрения на языке Python, 2016

[8] Эдуард Шакирьянов: Компьютерное зрение на Python. Первые шаги, 2021г.

[9] Рейнхард Клетте: Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы, 2019

[10] Гэбриел Крейман: Биологическое и компьютерное зрение, 2022г.

Bibliography (Transliterated)

[1] L. Shapiro, J. Stockman «Computer Vision», 2015

[2] Gonzalez R., Woods R. Digital Image Processing (3rd ed., 2012)

[3] Forsyth, Pons «Computer Vision, Modern Approach», 2018.

[4] Davis Roy, Turk Matthew “Computer vision. Advanced Methods and Deep Learning, 2022

[5] Cole, Ganju, Kazam: Artificial intelligence and computer vision. Real projects in Python, Keras and TensorFlow, 2022

[6] Vladimir Selyankin: Computer vision. Image analysis and processing, 2021

[7] Jan Solem: Programming Computer Vision in Python, 2016

[8] Eduard Shakiryaynov: Computer vision in Python. First steps, 2021

[9] Reinhard Klette: Computer vision. Theory and Algorithms, 2019

[10] Gabriel Kreyman: Biological and computer vision, 2022.

© *Р.Ю. Плехов, М.Е. Маматов, 2023*

Поступила в редакцию 08.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Плехов Р.Ю., Маматов М.Е. Как эволюция компьютерного зрения отразится на жизни человека // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 137-145. URL: <https://ip-journal.ru/>